

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

*Samengesteld door de Stichting voor
Economisch Onderzoek der Universiteit
van Amsterdam, redactie: Mevr. Dra E.
Hijmans*

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Ueber Genauigkeit in der Buchhaltung

Burri, Dr J. — In de boekhouding worden de cijfers zeer nauwkeurig vastgelegd. Dit kan noodzakelijk zijn in verband met het vaststellen van schulden en vorderingen, inkomsten en uitgaven, maar het is de vraag of in andere gevallen deze nauwkeurigheid wel nuttig is. Vooral kan men zich dit afvragen bij rekeningen betreffende grondstoffen, half- en eindproducten, afschrijvingen. Wie kan bewijzen, dat deze posten voor de juiste waarde vermeld worden op de balans en in de boekhouding?

In werkelijkheid bestaan boekhouding en jaarrekening uit nauwkeurige en onnauwkeurige cijfers. Nauwkeurig zijn voornamelijk de geldrekeningen (onder meer Kas, Bank, Debiteuren, Crediteuren). Een nauwkeurige balanswaardering van transitorische rekeningen daarentegen heeft slechts praktische zin in gevallen als verkoop van het bedrijf, in- of uitreden van deelnemers.

Ook uit fiscaal oogpunt zijn tegenwoordig t.a.v. de nauwkeurigheid de eisen veelal minder.

A III - 1 *Schweizerische Zeitschrift für Kaufmännisches Bildungswesen, Januari 1955.*
E 736.0

Financial Controls over Materials

Taylor, Robert B. — Planning en contrôle zijn nauw met elkander verbonden: het plan geeft het doel aan, de contrôle houdt toezicht op de uitvoering van het plan. Aan de vaststelling van het plan gaat een prognose vooraf. Via de prognose maakt men het plan op, dat, als gevolg van de vele onzekere elementen in de prognose, flexibel moet zijn. Het bedrijf behoort een ingebouwd waarschuwingssysteem te hebben, voor het geval iets anders verloopt dan gepland. Het is de bijdrage van het financieel beheer tot de controle, deze waarschuwingen prompt en accuraat waar te nemen.

Voor de planning en contrôle van de materialen worden als doeleinden gesteld: snelle aflevering van de bestellingen, een zo klein mogelijk vermogensbeslag door de voorraden en lage productiekosten. Niet vergeten mag worden, dat ook planning en contrôle kosten veroorzaken, die zelfs wel eens hoger zouden kunnen worden dan de bereikte besparingen, tenzij men ze goed bewaakt.

De schrijver geeft schematische voorbeelden van planning en contrôle in een drietal bedrijven. Bizarre situaties vergen uiteraard speciale oplossingen, zonder dat de algemene benadering van het probleem daarmee verbroken wordt.

Tenslotte wordt gesteld, dat de accountant nog veel te weinig bekend is met de wiskundige statistiek, terwijl het gebruik daarvan voor hem toch meer en meer noodzakelijk wordt, wil hij zijn adviserende taak op de juiste wijze kunnen blijven vervullen.

A III - 4
E 753

The Canadian Chartered Accountant, December 1954

IV. LEER VAN DE CONTROLE

The Theory of Auditing

Davison, E. H. — De accountancy is reeds van oude datum. Het beroep ontstond op het moment, dat een persoon werd belast met het beheer van zaken voor anderen. De methodiek is sindsdien veranderd, doch het principe is hetzelfde gebleven. Momenteel spelen twee invloeden een belangrijke rol: de wettelijke bepalingen en de neiging tot zelfbescherming van de accountant.

Op meer beperkt terrein is o.m. het onderzoek naar de waarheid van de cijfers van groot belang. Hoewel factoren van psychologische aard een rol spelen, waarmee de accountant rekening moet houden wanneer hij beslist welke personen hij al dan niet kan vertrouwen, is uiteraard een systeem van interne checks nodig voor het bereiken van een veilige controle.

Het onderzoek naar de efficiëntie is vaak onvoldoende, doordat te zeer de nadruk wordt gelegd op de wettelijke verplichtingen voor de controle, in welke bepalingen de efficiëntie niet genoemd wordt. Toch behoort het bewaken van de efficiëntie zeker tot de taak van de accountant. Voorts moet de accountant nagaan of vorm en inhoud van de jaarstukken in overstemming zijn met de wettelijke bepalingen daaromtrent. Tenslotte dient het onderzoek zodanig te zijn, dat de accountant zichzelf kan beschermen tegen aanspraken als gevolg van onjuistheden of misvattingen met betrekking tot de stukken.

A IV - 1

Accountancy, Januari 1955.

E 635.451 : E 741.23

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

IV. LEER VAN DE KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

La théorie du point-mort appliquée au commerce de détail

Geertman, Dr J. A. et A. H. Geertman — Ook voor de detailhandel is het bezwaarlijk, indien men pas aan het eind van het jaar te weten komt welke de winsten en de kosten zijn geweest. Bij de gewone boekhouding kan dit niet anders. De theorie van het „point mort” zoals deze door Prof. J. Vaes is ontwikkeld, biedt echter de mogelijkheid om te komen tot een maandelijks schatting van het bedrijfsresultaat. Bovendien kan men aldus vaststellen, welke invloed de vaste en de variabele kosten hebben gehad, hoe veranderingen in de brutomarges hebben gewerkt, in welke mate elk gevoerd artikel heeft bijgedragen tot de dekking van de vaste kosten, en hoe het staat met de rentabiliteit van de diverse gevoerde artikelen.

De schrijver gaat in op bepaalde bezwaren welke tegen de bedoelde theorie zijn aangevoerd, teneinde vast te stellen in hoeverre zij afbreuk doen aan de toepasbaarheid op het geval van de detailhandel. Hij analyseert de kostenstructuur aan de hand van gegevens van het Economisch Instituut voor de Middenstand, en illustreert de wijze waarop men de theorie van het „point mort” hierop kan toepassen met verschillende doeleinden voor ogen. Tot slot wordt ingegaan op dynamische factoren, en op assortiments- en omloopsnelheidsvraagstukken.

B a IV - 2b

Annales de Sciences Economiques Appliquées, October 1954.

E 136.36 : E 635.342.222

Belastingen en kostprijs - Belastingen en verkoopprijs

Nouvens, Drs A. — In de moderne literatuur wordt vaak gebruik gemaakt van de onderscheiding kostprijsverhogende belastingen (omzetbelasting, accijnzen e.a.) en belastingen op overschotten (o.m. loon- en inkomstenbelasting, vermogensbelasting).

In het geval van de kostprijsverhogende belastingen is sprake van een nieuwe kostenfactor. Deze kostenfactor valt soms af te meten aan een bepaalde technische eenheid, maar ook wel aan waarde-eenheden, als de omzet. De kostenfactor wordt dan mede bepaald door de verkoopprijs, die op zijn beurt afhankelijk is van de kostprijs. De belasting kan de kostprijs verhogen, wat een streven naar grotere efficiëntie stimuleert, vooral als er weinig mogelijkheden bestaan tot verhoging van de verkoopprijs. De kostprijsverhogende belasting kan ook ten laste van de winstopslag komen.

Ten aanzien van de belasting van overschotten concludeert de schrijver, dat deze belastingen neutraal zijn, aangezien zij niet een nieuwe kostensoort vormen en evenmin de grootte van de winstopslag beïnvloeden. Hierbij dient te worden vermeld, dat het de optimale winstopslag is, die niet wordt beïnvloed (anders zal namelijk de ondernemer de winstopslag kunnen verhogen); voorts geldt de conclusie alleen indien het fiscale surplus wordt berekend volgens bedrijfseconomisch juiste normen. Anders kan de belasting van overschotten toch ontaarden in een kostprijsverhogende belasting.

Kunnen kostprijsverhogende belastingen leiden tot het elimineren van verspillingen, de belasting van overschotten stimuleert deze; zij leidt vaak tot uitgaven welke worden gemotiveerd met het argument dat de fiscus meebetaalt.

B a IV - 7

Maandblad voor Belastingrecht, Januari 1955.

E 332.423

Prijs en verrekenprijs

Geertman, Dr J. A. — Dit omvangrijke artikel begint met enkele beschouwingen welke ten doel hebben aan te tonen wat de verrekenprijs is en welke functie zij vervult. Deze functie ziet de schrijver vooral in het tot stand brengen van een evenwicht tussen een beperkt aanbod en de vraag. Zowel binnen de — al dan niet geïntegreerde — onderneming als daarbuiten in de in meerdere of mindere mate centraal geleide economie kan dit vraagstuk spelen en treft men dan ook verrekenprijzen op verschillende grondslagen aan.

In het tweede gedeelte wordt ingegaan op een tweetal gevallen, welke als uitwerkingen van het verrekenprijsvraagstuk op bedrijfseconomisch terrein zijn te beschouwen: de toepassing sinds 1946 bij Ford en die bij het Bata-concern.

Het macro-economische vraagstuk der verrekenprijzen wordt in aansluiting hieraan behandeld in het laatste gedeelte, waarbij o.m. het loon en de huur als verrekenprijzen worden besproken.

Ba IV - 9

Economie, Januari 1955.

E 136.322 : E 612.143

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Enige opmerkingen omtrent afbetaling in de detailhandel

Leyendekkers, Mr O. — In boeken en artikelen over het afbetalingswezen (thans vaak getooid met de moderne, niet ongunstig klinkende naam consumptief credit) komen verschillende aspecten voor.

Voorstanders wijden veelal de meeste aandacht aan de betekenis van het systeem voor de algemene welvaart. Door het afbetalingswezen zou eerst verkoop tegen lage kosten van vele artikelen aan het grote publiek mogelijk zijn geworden. Het eerste rechtstreekse gevolg van een additionele vraag is echter een stijging van de prijs. Verlaging van kostprijs en verkoopprijs is volgens de schrijver eerder een gevolg van scherpere concurrentie en van concentratie van de productie. De additionele koopkracht als gevolg van verlening van consumptief credit is in Nederland nog te verwaarlozen, in de V.S. echter zeker niet, ook niet in het totaal der factoren, die de conjunctuur beïnvloeden.

Tegenstanders werpen vaak het meeste licht op de gevolgen van de afbetaling voor de afzonderlijke gezinnen. Hierover mag men echter niet te spoedig een oordeel vellen. De vrijheid van de consument dient gerespecteerd te worden. Alleen wanneer de voordelen van de koop op afbetaling kennelijk niet in verhouding staan tot de lasten, die de koper op zich neemt, is volgens schrijver het systeem als schadelijk te brandmerken. Is het nu de taak der overheid de zwakke karakters onder de verbruikers tegen zichzelf in bescherming te nemen? Dit was het hoofdthema van het rapport der commissie-Lichternauer, die de Regering omtrent het afbetalingswezen moest adviseren. De commissie acht de mogelijkheid van misbruik reeds voldoende grond voor een regeling, zonder een onderzoek naar de omvang van het kwaad in te stellen. De schrijver meent, dat de voorstellen van de commissie in de praktijk niet effectief zullen blijken. Voor de detailhandelaar zijn de additionele omzet en de hoge rentevergoeding aanlokkelijk. De detailhandelaar kan daarvoor zelf credit opnemen, maar hij kan ook de vorderingen met risico en al overdragen aan een financieringsinstituut. Een derde weg is, dat niet een commerciële bank, doch een sociaal ingestelde stichting de transactie financiert. Deze stichtingen werken slechts samen met detailhandelaren, die zich daarbij hebben aangesloten, terwijl zij van de kopers gewoonlijk een aanzienlijk lagere rente vragen.

Ba V - 5c

De Naamlooze Vennootschap, Januari 1955.

E 325.321.1

Problème du contrôle financier

Richard, F. M. — Het vraagstuk van de financiering der onderneming wordt in dit rapport, uitgebracht voor het Torquay-congres, in zijn verschillende aspecten beknopt behandeld.

Na een korte bespreking van de becijfering der vermogensbehoeften en van de bronnen van het vermogen wordt ingegaan op de rentabiliteitsberekening, welke op grond van het te investeren vermogen dient te geschieden en niet alleen, zoals wel gedaan wordt, op grond van de te bereiken omzet.

Gesteld wordt, dat men de rentabiliteit het best kan bewaken, door de bedrijfshuishouding te verdelen in verantwoordelijkheidscentra met een eigen balans en resultatenberekening.

Vervolgens behandelt de schrijver enkele maatregelen welke dienstig kunnen zijn om de investering tot het minimum terug te brengen, zoals simplificatie en typisatie o.a. van producten, en het beperken van het optreden der onderneming tot de voor haar functie wezenlijke, en dus remuneratieve, verrichtingen.

Hij wijst in het bijzonder op het belang van het voorraadbeheer, daar voorraden een neiging tot te geringe rentabiliteit plegen te hebben o.a. door verschuiving van courante naar incurante artikelen, onvoldoende organisatie van de inkoop, slechte coördinatie tussen de voortbrengingsprogramma's en de verkoop, onvoldoende voorraadcontrole, te hoge kostprijzen, dessinering- en fabricagefouten enz.

De financieringsbegroting als onmisbare basis voor het bedrijfsbeleid wordt tenslotte in het kort besproken. Zij dient uiteraard een integrerend onderdeel van de gehele bedrijfsbegroting te vormen.

B a V - 7
E 34 .

Organisation Scientifique, Januari 1955.

Doelmatig besteding van reclamegelden

Het artikel geeft een samenvatting van een discussie tussen verschillende experts op reclamegebied.

De reclame neemt een belangrijke plaats in het gehele verkoopbeleid in. De voor reclame beschikbare middelen moeten zo doelmatig mogelijk besteed worden. Een zorgvuldige keuze der middelen en een verantwoorde uitvoering kunnen hiertoe bijdragen.

Het centrale vraagstuk bij de keuze der middelen is om met de laagste kosten datgene, wat men van belang acht, onder de aandacht van zoveel mogelijk geïnteresseerde personen te brengen. Gegevens omtrent het aantal personen dat van de reclame kennis neemt zijn in vele gevallen beschikbaar bij het Centraal Bureau voor Courantenpubliciteit en de Nederlandse Organisatie van Tijdschriftuitgevers.

Wat betreft de uitvoering, deze dient zo te zijn, dat de aandacht van de potentiële afnemer wordt getrokken. De uitvoering omvat: de frequentie, het thema en de vormgeving.

Van groot belang acht de discussiegroep het budgetteren van de reclamekosten. Dit dient een taakstellende begroting te zijn voor een periode van tenminste een jaar. De begroting zal moeten omschrijven wat men wil bereiken, hoe men dit zal trachten te verwezenlijken en hoeveel dit zal kosten.

B a VI - 11
E 641.253

Doelmatig Bedrijfsbeheer, December 1954

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

La Direction par la Coopération

Mittelsten Scheid, Dr E. — In een op het congres te Torquay uitgebracht rapport wordt aan de hand van de verhoudingen en ervaringen in een grotere Duitse onderneming aangegeven, welke de belangrijkste elementen zijn in de „leiding door middel van samenwerking”. De nadruk valt bij het moderne bedrijfsbeheer zoals hier geschetst niet langer in de eerste plaats op de formele organisatiestructuur en de contractuele verplichtingen van werkgever en werknemer; het resultaat van het geheel wordt volgens deze visie in overwegende mate bepaald door de instelling van de verschillende mensen in het bedrijf ten opzichte van het geheel en van elkaar. Als de juiste geest heerst, komt de goede organisatie van zelf, terwijl het omgekeerde maar in beperkte mate geldt.

De arbeidswil wordt versterkt door de behoefte aan veiligheid, door de drang tot het verwezenlijken van eigen ideeën en door de wens, waardering van eigen verdiensten te ontmoeten. Verzwakt wordt ze door de weerstand tegen veranderingen, vooral buiten de betrokkene om, door de gevoeligheid voor critiek, vooral indien in het bijzijn van derden uitgeoefend, en door angst voor het onbekende en het daarmee nauw verbonden wantrouwen. Uitgaande van deze psychologische gegevens analyseert schrijver de structuur van de beschreven onderneming, waarbij o.m. opvallen: de eenhoofdige leiding, de afwezigheid van een centrale personeelsafdeling behalve voor administratieve doeleinden, de belangrijke rol die de kern van vertegenwoordigers uit het personeel in allerlei opzichten is toebedeeld, en de sterke delegatie van initiatief en verantwoordelijkheid.

Voorts wordt gewezen op het grote belang van een juiste houding van de topleiding en het kader als voorbeeld voor allen in het bedrijf.

B a VI - 16
E 640

Organisation Scientifique, Januari 1955.

La discipline: ce qu'elle doit être, comment la faire respecter

Clark, M. — Discipline heeft ten doel, in de werkende mens het bewustzijn te wekken van zijn plicht, zich zo te gedragen en zo te werken dat men tevreden over hem is. De mensen moeten begrijpen dat het er niet om begonnen is ze in een keurslijf van voorschrift en dwang te sluiten, maar dat discipline in hun eigen belang is. Bij goede organisatie, personeelselectie en opleiding behoeft de discipline in het geheel niet drukkend te zijn.

De wijze waarop men deze stellingen praktisch waar kan maken, wordt uiteengezet in een aantal regels en punten. In het bijzonder wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid van baas en werkmeester, en op de diverse disciplinaire maatregelen en hun juiste toepassing.

Tot slot wordt er met nadruk op gewezen dat zelfdiscipline de beste vorm van discipline is, en dat de werkelijke oplossing ligt in het vinden van de juiste manier om de mensen leiding te geven. Zijn de menselijke verhoudingen op grond van goede leiding in orde, dan bestaat nauwelijks behoefte aan andere vormen van discipline.

B a VI - 16
E 641.217.3

Organisation Scientifique, December 1954.

Organizing for Controllorship: Centralization and Decentralization

Simon, Herbert A. — Op grond van een onderzoek in een aantal grotere ondernemingen worden richtlijnen gegeven voor de mate van decentralisatie van de administratieve arbeid, en de functieverdeling en delegatie van initiatief binnen de administratieve sector van een onderneming. Algemene conclusies zijn uiteraard niet te geven, maar wel kan men aangeven waar de sterke en waar de zwakke punten van verschillende organisatiestructuren liggen, en welke de voorwaarden zijn voor het goed functioneren van een bepaalde structuur van de administratie.

Gegevens kunnen dienst doen om de aandacht op afwijkingen of andere gebeurtenissen te vestigen, ofwel ze kunnen de grondslag leveren voor het oplossen van bepaalde vraagstukken. In het eerste geval hebben de gegevens gewoonlijk de vorm van op gezette tijden automatisch uitgebrachte rapporten, die volgens een vast schema zijn opgezet en een tevoren bepaald niveau van de leiding bereiken. In het tweede geval is meestal een bijzondere, aan de eisen van het vraagstuk aangepaste studie noodzakelijk. De eisen die aan het administratieve apparaat gesteld worden, zijn in beide gevallen geheel verschillend. Bij het bestuderen van de administratieve organisatie van een bepaalde onderneming kan de analyse van het gebruik der gegevens als uitgangspunt dienen.

B a VI - 16
E 743.3

The Controller, Januari 1955.

Comptabilité et Contrôle Budgétaire

Spirgi, G. — In het verleden registreerde de boekhouding alleen historische feiten. Deze methode kan nuttig zijn voor de verantwoording van het verleden, maar zij is niet bruikbaar als hulpmiddel voor het toekomstig bedrijfsbeleid. De moderne boekhouding behoort dynamisch te zijn, behoort gericht te zijn op „prévoir” en „contrôler”. Het vooruitzien leidt tot het opstellen van een program van actie: de bedrijfsbegroting. Verschillende begrotingen worden onderscheiden: verkoopbegroting, productiebegroting, uitgavenbegroting, investeringenbegroting. Door samensmelting van de deelbegrotingen ontstaat de algemene bedrijfsbegroting, die de globale, voorgenomen bedrijvigheid van de onderneming aangeeft.

De tweede fase wordt gevormd door de contrôle. Gecontroleerd moet worden of de activiteiten zich ontwikkelen overeenkomstig de begroting. De boekhouding heeft tot taak de werkelijke cijfers te registreren, doch dit geschiedt volgens andere regelen dan die van de budgetaire contrôle. Daarom kan het raadzaam zijn op een tabel naast elkaar te vermelden: de begrote en de werkelijke cijfers, alsmede de positieve en de negatieve verschillen. Zo kunnen dan boekhouding en bedrijfsbegroting bij elkaar aansluiting vinden.

B a VI - 18
E 736.5

La Vie au Bureau, Januari 1955.

Cost Controls as a Tool for Management

Hughes, J. McCall — De kosten van het kantoor staan momenteel in het middelpunt van de discussie. Dit is mede een gevolg van de sterke stijging van lonen en salarissen van kantoorpersoneel.

Het is niet juist, dat alleen de controller verantwoordelijk is voor het bewaken van de kosten. Iedereen, van de jongste bediende tot de directeur behoort een persoonlijke verantwoordelijkheid te dragen voor het bereiken van het meest efficiënte bedrijfsbeleid. Een „Cost Control Program” kan hiertoe een waardevolle bijdrage geven. Voor de uitvoering van dit programma is onder meer nodig, dat de belangstelling voor de kantoorkosten in de hoogste organen van het bedrijf gewekt wordt, dat kosten-vergelijkingen gegeven worden, zowel met betrekking tot vroegere perioden van het eigen bedrijf, als ter vergelijking met andere bedrijven. Voorts kan de hulp van een staf ingeroepen worden. De bestaande afdelingen en personen, die verantwoordelijk zijn voor een efficiënte uitvoering van hun taak, zullen namelijk aan de hand van de gegevens vaak niet in staat zijn het bedrijfsgebeuren te analyseren en aanbevelingen te doen tot verhoging van de efficiëntie. Tenslotte behoort in het bedrijf bekendheid te worden gegeven aan de bereikte resultaten.

B a VI - 23
E 136 : 321.2

The Controller, December 1954.

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Les Raisons de la mobilité du personnel

Clark, M. — De oorzaken voor een sterke mate van verzuim en een hoge wisselingsfactor van het personeel zijn in wezen dezelfde; om ze te kunnen analyseren moet worden uitgegaan van de motieven die de mensen doen werken. Naast de beloning zijn andere motieven hier van groot belang: de behoefte aan zelfvertrouwen, dat wordt versterkt door het gevoel een nuttige functie te vervullen, de behoefte aan veiligheid waaraan door het deel uitmaken van een gemeenschap kan worden tegemoet gekomen, en de persoonlijke bevrediging die het uitoefenen van een als belangrijk beschouwde werkzaamheid schenkt.

De redenen van vertrek blijken voor mannen anders te liggen dan voor vrouwelijke werkkrachten. Dit is een van de punten welke door een onderzoek bij de Lockheed fabrieken aan het licht werd gebracht. Een andere conclusie is, dat ongeschoold personeel een sterker verloop heeft dan vakarbeiders en andere hoogeschoolden.

Het artikel bevat een behandeling van de uitkomsten van het bedoelde onderzoek. Hieraan worden enkele conclusies verbonden met betrekking tot de wegen die openstaan om een te sterk verloop te beperken.

B a VII - 1
E 641.213.5

Organisation Scientifique, Januari 1955.

Quelques applications de la psychologie à l'industrie

Welford, A. T. — Na een korte bespreking van de psychotechniek en de statistische vermoeidheidsstudies, gaat de schrijver dieper in op enkele studies welke gedurende de laatste oorlog zijn gedaan op het gebied van de werking van het menselijke waarnemingsvermogen en de reactiesnelheid van de hersenen in verband met de duur van een bewerkingscyclus. De aanleiding hiertoe waren problemen bij de gronddiensten van de luchtmacht, maar de proefnemingen en de bereikte resultaten zijn zeer interessant voor arbeidsdeskundigen in de industrie. Ook met betrekking tot de opleiding en oefening, de daarbij te kiezen methoden, het tempo en de te verwachten resultaten zijn belangrijke conclusies bereikt.

Enkele belangwekkende suggesties op het gebied van de bestudering der menselijke („groeps“-) verhoudingen komen uit dezelfde bron: de psychologen zijn geneigd, bepaalde moeilijkheden welke men aan „groepsspanningen” toeschrijft, eerder te verklaren uit een tekort schieten van het geheugen en het vermogen om een (te) ingewikkelde situatie te overzien bij bepaalde employés. De remedie zou dan allereerst in vereenvoudiging en verbetering der organisatie moeten worden gezocht.

Schrijver wijst op de wenselijkheid van een veel nauwer contact en samenwerking tussen de experimentele psychologen en de mensen in het bedrijfsleven die met arbeidenden en arbeid te doen hebben. De psychologen hebben behoefte aan feitelijke gegevens, de bedrijfsmensen aan praktisch geformuleerde conclusies; men moet leren elkaars standpunt te begrijpen en elkaars taal te verstaan, dan kan de industrie van deze samenwerking belangrijke vruchten plukken.

B a VII - 5
E 641.212/4

Organisation Scientifique, December 1954.